

FE'LGA O'XSHASH YUKLAMALAR (الحروف المشبهة بالفعل) VA ULARNING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

*Talipov Nodir Batirovich,
Oriental universiteti, Tillar-1 kafedrası katta o'qituvchisi
ntalipov@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab tili sintaksisida muhim o'rin tutuvchi fe'lga o'xshash yuklamalar (الحروف المشبهة بالفعل) hodisasi atroflicha tahlil qilinadi. Ularning grammatik vazifalari, fe'lga o'xshashlik sabablari hamda sintaktik qurilishdagi ahamiyati Abdulqohir Jurjoniyning "Al-'Awāmil al-mi'a" asari va boshqa mumtoz manbalar asosida o'rganiladi. Mazkur mavzuning sobiq Ittifoq va O'zbekistonda chop etilgan arab tili grammatik qo'llanmalarida qanday yoritilgani qiyosiy jihatdan tahlil qilinib, mumtoz manbalardagi talqinlar bilan solishtiriladi. Shu asosda mavzuning chuqurroq ilmiy sharhi taqdim etilib, arab tili o'qitilishida samarali qo'llash mumkin bo'lgan nazariy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: الحروف المشبهة بالفعل, sintaksis, Al-'Awāmil al-mi'a, arab tili grammatikasi, qiyosiy tahlil.

Abstract. This article presents an in-depth analysis of *al-ḥurūf al-mushabbaha bi-l-fi'l* as an important phenomenon in Arabic syntax. Their grammatical functions, the reasons for their resemblance to verbs, and their significance in syntactic structures are examined on the basis of Abdulqahir al-Jurjani's *Al-'Awāmil al-Mi'a* and other classical sources. In addition, the study conducts a comparative analysis of how this topic has been presented in Arabic grammar textbooks published in the former Soviet Union and Uzbekistan, examining both similarities and differences with classical interpretations. On this basis, the article offers more detailed explanations and provides theoretical insights that can be effectively applied in the teaching of Arabic.

Keywords: al-ḥurūf al-mushabbaha bi-l-fi'l, syntax, Al-'Awāmil al-Mi'a, Arabic grammar, comparative analysis.

Kirish. Arab tili grammatikasi (النحو العربي) o'zining qadimiyligi, mukammalligi va ilmiy asoslari bilan boshqa ko'plab tillar grammatik tizimlaridan ajralib turadi. Unda nafaqat tilning amaliy jihatlari, balki chuqur nazariy tushunchalar ham ishlab chiqilgan bo'lib, arab tili sintaksisi asrlar davomida musulmon sharqidagi tilshunoslik maktablarining eng asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida shakllangan.

Ana shunday murakkab va dolzarb sintaktik hodisalardan biri bu — fe'lga o'xshash yuklamalar (الحروف المشبهة بالفعل) hodisasi. Ular arab tilida gapning qurilishi va ma'nosiga bevosita ta'sir etib, эганинг тушум келишигида (منصوب) bo'lishi va кесимнинг бош келишик (مرفوع) shaklda kelishini talab qiladi. Mazkur hodisa grammatik nazariya doirasida muhim kategoriyalardan biri bo'lishi bilan birga, amaliy nutqiy faoliyatda ham katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, Qur'on oyatlarida, hadis matnlarida, mumtoz adabiyot namunalarida va zamonaviy yozma hamda og'zaki nutqda keng qo'llanilishi uning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'quvchi va tadqiqotchilar uchun muhim o'rganish obyekti ekanini ko'rsatadi.

“Fe’lga o‘xshash yuklamalar” deb atalishining sabablari bir necha asoslar bilan bog‘liq. Ularning morfologik va semantik jihatdan fe’lga yaqinligi, masalan, jumlagi ta’kidlash, o‘xshatish, ma’noni to‘g‘irlash, tilak, orzu ma’nolarini qo‘shishi, shuningdek, oxirida fatha bilan kelishi va ayrim hollarda “saqlovchi nun” (نون الوقاية) bilan qo‘llanishi, bu hodisaning fe’l tabiatiga qanchalik yaqinligini ko‘rsatadi.

Mumtoz grammatik adabiyotlarda, xususan, Abdulqohir Jurjoniyni mashhur “Al-’Awāmil al-mi’a” asarida ushbu yuklamalarning vazifasi chuqur izohlangan. Jurjoniyni ularni gap qurilishining markaziy omillaridan biri sifatida ko‘rib, ularning naqadar muhim sintaktik rol o‘ynashini ko‘rsatib bergan. Shuningdek, boshqa grammatik manbalarda ham (Sibavayh, Ibn Hishom, Zamaxshariy va boshqalar) mazkur hodisaga alohida e’tibor qaratilgan.

Sobiq Ittifoq va O‘zbekistonda nashr etilgan arab tili grammatik qo‘llanmalarida الحروف المشبهة بالفعل masalasi, asosan, sintaktik jihatdan talqin etilgan. Masalan, N. Ibrohimov va M. Yusufning “Arab tili grammatikasi” nomli qo‘llanmasida ushbu yuklamalarning grammatik vazifasi hamda oltita turi zikr etilgan bo‘lsa-da, ularning semantik mazmuni (masalan, إِنَّ – ta’kid, لَعَلَّ – umid yoki qo‘rquv, لَيْتَ – orzu, كَأَنَّ – tashbeh) keng yoritilmagan¹.

Xuddi shuningdek, B. Khalidov tomonidan rus tilida yaratilgan darslikda ham mazkur yuklamalarning sintaktik vazifalari asosiy e’tiborga olingan. Ba’zi hollarda ma’nolar qisqacha qayd etilgan bo‘lishi mumkin, biroq ular keng tahlil etilmagan².

V. Kovalev va G. Sharbatov³ hamda A. Kuzmin⁴ darsliklarida esa ushbu hodisa yanada soddalashtirilgan holda, ko‘proq bosh kelishik va tushum kelishigi o‘zgarishi misolida izohlangan. Yuklamalarning nutqdagi semantik xususiyatlari deyarli ochib berilmay, grammatik ta’siri bilan chegaralangan.

Ushbu qo‘llanmalarda الحروف المشبهة بالفعل hodisasining grammatik vazifasi qisqa va o‘quv jarayoniga mo‘ljallangan tarzda bayon qilingan bo‘lib, uning semantik imkoniyatlari, uslubiy qiymati va matndagi ma’no rang-barangligi yetarli darajada yoritilmagan. Shu bois, bu hodisani mukammal anglash uchun mumtoz grammatik manbalar bilan qiyosiy tahlil zarurdir.

Mazkur maqola ana shu ehtiyojdan kelib chiqib yozilgan bo‘lib, unda الحروف المشبهة بالفعل hodisasi nafaqat grammatik qoidalar darajasida, balki uning arab tili nazariyasi va amaliyotidagi o‘rni, Qur’on va adabiyotdagi qo‘llanishi hamda o‘qitish jarayonidagi ahamiyati yoritiladi.

Asosiy qism

1. إِنَّ (darhaqiqat, albatta)

إِنَّ yuklamasi jumlaning mazmunini ta’kidlash uchun ishlatiladi. U kelganda ismiy jumlaning egasi tushum kelishigida (نصب), kesimi esa bosh kelishikda (رفع) bo‘ladi. Masalan:

إِنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ – Darhaqiqat, Zayd yo‘lga chiqdi.

¹ Ibrohimov, N., & Muhammad Yusuf. Arab tili grammatikasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2000. – B.212.

² Khalidov, B. Z. Uchebnik arabskogo yazyka. – Moskva: Vostochnaya literatura, 1985. – S.145.

³ Kovalev, V. V., & Sharbatov, G. I. Uchebnik arabskogo yazyka. – Moskva: Vysshaya shkola, 1981. – S.133.

⁴ Kuzmin, A. D. Uchebnik arabskogo yazyka. – Moskva: Vostok-Zapad, 1977. – S.120.

Abdulqohir Jurjoniyy bu yuklamaning asosiy vazifasi gapdagi ma'no qat'iyatini mustahkamlash ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, **إِنَّ** gapning xabar qismini tinglovchi ongida shubhasiz qilib qo'yadi.

2. **أَنَّ (darhaqiqat, albatta)**

أَنَّ yuklamasi ham mazmunni ta'kidlash vazifasiga ega. Biroq, u ko'proq ergash gaplarda, boshqa fe'llardan keyin keladi. Masalan:

بَلَّغْنِي أَنَّ زَيْدًا ذَاهِبٌ – Menga Zayd ketayotgani xabar qilindi.

Jurjoniyyning ta'kidlashicha, **أَنَّ** orqali keltirilgan gap aslida **إِنَّ** bilan bir xil ta'sir kuchiga ega, faqat nutq qurilishidagi vazifasi boshqacha.

3. **كَأَنَّ (go'yo, xuddi)**

كَأَنَّ tashbeh (تشبيه – o'xshatish) ma'nosini beradi. U bilan taqqoslash kuchliroq bo'lib, ta'kid tusini oladi. Masalan:

كَأَنَّ زَيْدًا الْأَسَدُ – Zayd go'yo sher kabidir.

Mustafa G'alayniy sharhida ta'kidlanganidek, **كَأَنَّ** aslida **إِنَّ** yuklamasi va tashbeh bildiruvchi **كَأَنَّ** qo'shimchasining qo'shilishidan yuzaga kelgan bo'lib, shu sababli u kuchli ta'kidli tashbeh vositasi hisoblanadi. U bu haqda shunday deydi:

«وَأَصْلُ كَأَنَّ: إِنَّ وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ، فَصَارَتْ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَمَعْنَاهَا: التَّشْبِيهِ الْمُؤَكَّدُ»¹

4. **لَكِنَّ (lekin, biroq)**

لَكِنَّ istidrok (الاستدراك – ma'noni to'g'rilash, istisno qilish) uchun ishlatiladi. U oldingi gapning ma'nosini to'ldiradi yoki qarama-qarshi qo'yadi. Masalan:

مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لَكِنَّ عَمْرًا حَاضِرٌ – Zayd kelmadi, biroq Amr шу ерда.

Jurjoniyyning izohicha, bu yuklama gaplarning ma'nosini muvozanatlashtirib, nutqdagi tafovutni bartaraf etadi.

5. **لَيْتَ (koshki, qani edi)**

لَيْتَ – tilak, orzuni bildiradi. U ba'zan imkoni bo'lgan, ba'zan esa imkoni bo'lmagan orzularni ifodalaydi. Masalan:

لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ – Koshki yoshligim qaytsa edi.

لَيْتَ زَيْدًا عَابِدٌ – Koshki Zayd ibodat qilsa edi.

Jurjoniyyning ta'kidlashicha, **لَيْتَ** arab she'riyati va adabiyotida eng ko'p ishlatiladigan yuklamalardan biridir, chunki u insonning orzu va armonlarini ifodalaydi.

6. **لَعَلَّ (balki, ehtimol)**

لَعَلَّ – umidni bildiradi. U voqea ro'y berishi mumkin bo'lgan holatlarda ishlatiladi. Masalan:

لَعَلَّ زَيْدًا عَابِدٌ – Ehtimol Zayd ibodat qilayotgandir.

Arab tilshunoslari ta'kidlaganidek, bu yuklama gapni noaniq va kutilayotgan holat bilan bog'laydi, tinglovchi ongida kutish kayfiyatini uyg'otadi.

Fe'lga o'xshashlik sabablari

Bu yuklamalarga الحروف المشبهة بالفعل deb nom berilishining asosiy sabablari:

1. Ularning oxirida fe'l kabi fatha bo'lishi.

2. Ularning ma'nosida fe'lga xos ma'nolarning mavjudligi (ta'kid, tashbeh, tuzatish, orzu, umid).

¹ Mustafa al-G'alayni, Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyya, Bayrut: al-Maktaba al-'Asriyya, 2005, – B.112.

3. Ularning ayrim hollarda fe'l singari نون الوقاية bilan kelishi. Masalan: إِنِّي (Darhaqiqat, men).

Abdulqohir Jurjoniylar ta'kidlaganidek,
«الحروف المشبهة بالفعل جارية مجرى الأفعال في العمل، تعمل في المبتدأ والخبر عمل الفعل في الفاعل والمفعول»¹

ya'ni, fe'lga o'xshash yuklamalar gap qurilishida mustaqil grammatik quvvatga ega bo'lib, ismiy jumlada ega va kesimni fe'lning fe'liy jumlada ega va to'ldiruvchiga ta'sir qilishi kabi boshqaradi, shu orqali gap ma'nosini o'zgartiradi va mustahkamlaydi.

Xulosa. Arab tili grammatik tizimida الحروف المشبهة بالفعل (fe'lga o'xshash harflar) alohida sintaktik hodisa sifatida ajralib turadi. Ularning vazifasi nafaqat ismiy jumlaning egasini tushum kelishigida va kesimini bosh kelishikda kelishi bilan chegaralanmaydi, balki jumlaning umumiy ma'nosini kuchaytirish, tasdiqlash, istisno qilish, o'xshatish, istak va umidni ifodalash kabi murakkab ma'no nozikliklarini ta'minlashdir. Shu jihatdan, ular arab tili nahv ilmining nafaqat texnik qoidasi, balki uslubiy va semantik boyligining ham muhim qismidir.

Abdulqohir Jurjoniylarning "Al-'Awāmil al-mi'a" asarida ushbu harflar izchil va aniq tahlil qilingan bo'lib, ularning grammatik vazifalari, fe'lga o'xshashlik sabablari va semantik ahamiyati juda mukammal tarzda yoritilgan. Ayniqsa, Jurjoniylarning ushbu mavzuga yondashuvi o'quvchiga har bir harfning qo'llanish vaziyatini kengroq ko'rsatib beradi. Masalan, "لَيْتَ الشَّبَابِ يَعُودُ", "كَأَنَّ الْعِلْمَ نَوْزٌ", "إِنَّ زَيْدًا مَنْطِقٌ" kabi misollar orqali bu harflarning nafaqat sintaktik, balki uslubiy kuchi ham namoyon bo'ladi.

Mazkur mavzuni o'rganishda shuni alohida qayd etish kerakki, sobiq ittifoq davrida va O'zbekistonda chop etilgan ayrim arab tili grammatik qo'llanmalarida bu masala odatda qisqa va umumiy tarzda sharhlanib, faqat asosiy qoidalarga e'tibor qaratilgan. Biroq, zamonaviy arab manbalari va an'anaviy arab grammatik asarlari bilan qiyoslaganda, mavzuning badiiy-uslubiy va semantik imkoniyatlari yetarlicha chuqur ochilmaganini ko'rish mumkin. Shuning uchun bu qo'llanmalardagi yondashuvni klassik manbalar bilan solishtirish arab tilini o'rganuvchi talabalar uchun katta foyda beradi. Bu, bir tomondan, ilmiy-nazariy tahlilni boyitsa, ikkinchi tomondan, arab tili o'qitish metodikasida ham samaradorlikni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, الحروف المشبهة بالفعل masalasi arab tili grammatik tizimida beqiyos ahamiyatga ega bo'lib, uni chuqur o'rganish nafaqat nazariy tilshunoslik, balki amaliy nutq va tarjima faoliyati uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Kelajakda bu mavzuni yanada kengroq tadqiq etish, klassik manbalarni zamonaviy qo'llanmalar bilan uyg'unlashtirish hamda o'zbek tilidagi араб тилининг grammatikasiga oid adabiyotlarni shu asosda boyitish va илмийлаштириш zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulqahir al-Jurjaniy. (2003). *Al-'Awāmil al-Mi'a* (Tahrir va tahlil). Qohira: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
2. Sibawayh. (1988). *Al-Kitab* (A. S. Harun, Tahrir). Qohira: Al-Hay'a al-Misriyya al-'Ammalil-Kitab.

¹ Abdulqohir Jurjoniylar, *Al-'Awāmil al-Mi'a*, Qohira: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2003, – B.15.

3. Ibn Hisham al-Ansariy. (1991). *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*. Bayrut: Dar al-Fikr.
4. Al-Zamakhshariy. (1998). *Al-Mufasssal fi 'Ilm al-'Arabiyya*. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
5. Mustafa al-Ghalayiniy. (2005). *Jami' al-Durus al-'Arabiyya*. Bayrut: Al-Maktaba al-'Asriyya.
6. Ibn Malik. (1990). *Alfiyyat Ibn Malik* (Sharh Ibn Aqil). Bayrut: Dar al-Fikr.
7. Abu Hayyan al-Andalusiy. (1998). *Irtiqa al-'Arab fi Nahw*. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
8. Al-Radi al-Astarabadi. (1993). *Sharh al-Kafiya*. Qohira: Maktabat al-Khanji.
9. Al-Suyutiyy. (1999). *Ham' al-Hawami' fi Sharh Jam' al-Jawami'*. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
10. Doktor al-Badroviiy Zahron. (1983). *Mi'at 'Amil Nahwī li-'Abd al-Qāhir al-Jurjānī wa-Atharuhā fi Ta'sīs 'Ilm al-Nahw al-'Arabī* (Jurjoniyning Yuz grammatik omillari arab tili ilmining asoslarida). Qohira: Dar al-Ma'arif.

O'zbek va rus manbalari

11. Ibrohimov, N., & Muhammad Yusuf. (2000). *Arab tili grammatikasi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
12. Khalidov, B. Z. (1985). *Uchebnik arabskogo yazyka*. Moskva: Vostochnaya literatura.
13. Kovalev, V. V., & Sharbatov, G. I. (1981). *Uchebnik arabskogo yazyka*. Moskva: Vysshaya shkola.
14. Kuzmin, A. D. (1977). *Uchebnik arabskogo yazyka*. Moskva: Vostok-Zapad.
15. Rahimov, A. (1998). *Arab tili sintaksisi*. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi nashriyoti.
16. Matyoqubov, M. (2005). *Arab tili morfologiyasi va sintaksisi*. Toshkent: Toshkent Islom Universiteti nashriyoti.
17. Muhammadiev, A. (2010). *Arab tili nahvining asosiy tushunchalari*. Toshkent: Universitet nashriyoti.